

**ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Хабибуллаева Сайёрахон Махамдали кизи
докторант 2-курса Наманганского государственного университета
E-mail: khabibullayeva0811@gmail.com

Аннотация: В тезисе рассмотрены педагогико-психологические основы формирования профессиональной духовно-нравственной культуры будущих педагогов-воспитателей в условиях модернизации дошкольного образования Узбекистана. Показано, что развитие таких качеств, как ценностные установки, моральная ответственность и гуманистическая направленность, требует специально организованной образовательной среды и активных методов подготовки.

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, профессиональная подготовка, педагог-воспитатель, дошкольное образование, педагогико-психологические основы.

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS FOR
DEVELOPING THE PROFESSIONAL MORAL AND SPIRITUAL
CULTURE OF FUTURE PRESCHOOL EDUCATORS**

Khabibullaeva Sayyorakhon Makhamadali qizi
PhD student of Namangan State University
E-mail: khabibullayeva0811@gmail.com

Abstract: The thesis examines the pedagogical and psychological foundations of developing the professional moral and spiritual culture of future preschool educators in the context of the modernization of preschool education in Uzbekistan. It is shown that the development of qualities such as value orientations, moral responsibility, and a humanistic focus requires a specially organized educational environment and active training methods.

Keywords: moral and spiritual culture, professional training, preschool educator, preschool education, pedagogical and psychological foundations.

Модернизация системы дошкольного образования в Узбекистане, проводимая в рамках государственных программ и обновлённых стандартов
(5th international scientific and practical conference)

ДОО, предполагает пересмотр целей и содержания подготовки педагогических кадров, где в приоритете оказывается не только формирование у будущих воспитателей профессиональных компетенций, но и развитие духовно-нравственной культуры как основы их гуманистической миссии. Педагог, обладающий развитой духовно-нравственной культурой, способен создавать воспитывающую образовательную среду, способствовать формированию у детей ценностных ориентиров, моральных представлений и культурных норм.

Профессиональная духовно-нравственная культура педагога рассматривается как интегративное качество личности, включающее систему ценностных установок, этических убеждений, профессиональной ответственности и способности к нравственно оправданным действиям. Согласно исследованиям В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, духовно-нравственная культура педагога проявляется в его готовности к гуманистическому взаимодействию, моральной устойчивости и способности к педагогической рефлексии. Психологические подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский) подчеркивают роль самосознания, эмпатии и развития внутренней мотивации в формировании этих качеств.

Для развития духовно-нравственной культуры необходима специально организованная образовательная среда в вузе, которая предполагает:

- a) включение в содержание подготовки курсов по педагогической этике, культурологии и философии образования;
- b) создание системы воспитательных мероприятий, направленных на формирование моральных норм и ценностей;
- c) использование активных педагогических технологий - дискуссий, тренингов, анализа педагогических ситуаций, проектной и волонтерской деятельности.

На психологическом уровне развитие духовно-нравственной культуры опирается на такие механизмы, как рефлексия, эмоциональный интеллект, эмпатия, моральное самосознание. Через участие в практико-ориентированных занятиях, совместные проекты и педагогические практики студенты учатся осознавать собственные ценности, регулировать эмоциональные реакции и строить конструктивное взаимодействие с детьми и коллегами.

Важную роль играет участие студентов в практико-ориентированных видах деятельности: педагогическая практика в детских садах, волонтерские проекты, работа в творческих студенческих объединениях. В процессе таких формируется способность к командной работе, диалогическому взаимодействию, конструктивному решению конфликтов.

Формирование профессиональной духовно-нравственной культуры будущих педагогов-воспитателей дошкольных образовательных организаций - это не разовая задача, а длительный, целенаправленный и многогранный процесс, охватывающий весь период профессиональной подготовки. Его успешная реализация требует системного подхода, включающего как педагогические, так и психологические основания, а также продуманную интеграцию теоретических знаний и практической деятельности.

С педагогической точки зрения, образовательный процесс в вузе должен не только передавать студентам набор профессиональных компетенций, но и создавать условия для личностного роста, формирования нравственных ориентиров, этических убеждений, устойчивых гуманистических ценностей. Это предполагает разработку специальных учебных курсов, реализацию воспитательных программ, использование активных методов обучения и рефлексивных практик, способствующих развитию морального сознания.

С психологической стороны, важным является развитие у студентов способности к самопознанию, критической рефлексии и эмоциональной чуткости. Это достигается через организацию тренингов, групповых дискуссий, педагогических практикумов, где будущие педагоги сталкиваются с реальными профессиональными ситуациями и учатся находить нравственно обоснованные решения. Параллельно формируются такие качества, как эмпатия, педагогический такт, ответственность за свои действия и готовность к саморазвитию.

Таким образом, развитие профессиональной духовно-нравственной культуры будущих педагогов-воспитателей возможно лишь при условии согласованного взаимодействия всех участников образовательного процесса - преподавателей, наставников, студентов - и системной реализации педагогико-психологических основ.

Список литературы

1. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования Республики Узбекистан. – Ташкент: Министерство дошкольного образования РУз, 2021.
2. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Академия, 2016.
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, 2005.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2004.
5. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – М.: Флинта, 2010.